

apenado Pavão

opinião como direito

O QUADRILÁTERO MUNDIAL

janeiro 4, 2026 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião, política

Ano 14 – vol. 01 – n. 02/2026

O mundo amanheceu com menos um narcotraficante em ação. Sim. Não apenas um ditador a menos mas um narcotraficante que durante quase trinta anos vinha destruindo vidas, famílias e nações com sua participação visível no comercio internacional de drogas.

A ação dos Estados Unidos da América em território venezuelano, por tantos criticada, mas pelas vítimas diretas festejada, trouxe à visibilidade uma nova dimensão que precisa ser observada e merece reflexão.

O discurso sobre violação de soberania envolve um prisma apenas. Ele se cinge ao aspecto territorial do distante Novo Continente. Basta lembrar a tentativa francesa de construir, primeiro, uma França Antártica e, posteriormente, a França Equinocial nestas terras.

Ocorre que o fato geopolítico que se constitui não pode ser avaliado sob uma dimensão doméstica apenas. A prisão do ditador interrompe a continuidade de manutenção de uma ditadura ainda mais cruel – a cubana – cuja sobrevivência ainda era alimentada pelo petróleo da Venezuela. Então, ao que tudo indica, o povo cubano será libertado sem que haja um tiro disparado. As circunstâncias indicam que os ditadores fugirão pelas portas dos fundos.

Mas será consequente também a Nicarágua. O combate decisivo ao narcotráfico internacional interromperá o fluxo por aquele território inóspito e mais essa ditadura viverá seus últimos dias.

Se o presidente dos Estados Unidos mantiver o combate ao narcotráfico, acredito que possa mudar a conjuntura da América Latina, mesmo sabendo que isso é apenas uma justificativa para o projeto militar, econômico e político, o que pra mim já seria legítimo dentro da configuração do Mundo de hoje.

Não se pode, pois, falar em violação de soberania quando se está diante de ditaduras. O conceito não se ergue mais apenas sob a ótica territorial. Ele demanda primeiro que a autodeterminação dos povos assegure a liberdade de um povo que, com segurança preservada, possa falar em soberania internacional. É assim que se esboça a compreensão contemporânea de soberania.

É sedimentado entre os estudiosos que o **“Mundo de hoje é diferente. Não é bilateral. Perdeu a multilateralidade europeia, e isso é que incomoda os narcisistas europeus. A realidade visível é EUA x CHINA X RÚSSIA X ÁRABES (Mulçumanos)”**.

Importa observar nesse fato dois pontos fundamentais. O primeiro diz respeito a que a operação americana cinge-se à prisão de um narcoterrorista internacional. A prova disso é que ele é réu nos Estados Unidos desde de 2020. A outra coisa a observar é que dentre os crimes contra a humanidade urge que se insira de forma autônoma a **transnacionalidade de tráfico de drogas e tráfico humano**, duas situações que se constituem em verdadeiras violações à integridade da pessoa humana.

Assim, sem respeito às opiniões contrárias que sedimentam seus argumentos em defesa de soberania, a mim fica claro: a) quem defende soberania invocando a visão cristã deve ter lido a Bíblia em quadrinhos, colorindo desenhos com lápis de cor, no caso, escolhendo as cores; b) considera violenta a extração de um criminoso que teve rejeição do povo pela via pacífica, mas que pela via violenta criou todos os embaraços e não se esquivou de eliminar adversários e permaneceu no poder; c) foi indiferente com o povo da Venezuela quando assistiu ao movimento migratório forçado e que tem exemplos nos semáforos deste país; d) tem um projeto eleitoral pronto para ser executado após já ter cumprido as etapas de cooptação de Judiciário e Legislativo.

De certo que ditadura é ditadura em qualquer lugar e sob qualquer viés. Mas a pessoa humana não pode ser artigo de dissimulação ideológica. As instituições só existem para assegurar a dignidade humana pela dimensão orgânica. Quando elas passam a oprimir perdem sua função e utilidade. É um fascina a menos no poder. Que o povo venezuelano consiga reconstruir suas vidas e juntar os pedaços de sua pátria para que nunca mais aconteça.

Tenho como estultice a defesa de direitos humanos internacionais e observância do Direito Internacional apenas pelos Estados Unidos da América, mas, simultaneamente, o silêncio diante das violações praticadas por outros Estados.

Transparece, afinal, que os críticos do sequestro do petróleo pelos Estados Unidos são os mesmos que aplaudiram a entrega das terras raras aos americanos para suspensão da Magnistiky.

E para não dizerem que não falei de flores: Sem Anistia!

COMPARTILHE ISSO:

18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- DEMOCRATITE outubro 8, 2013 Em "Jurídico"
- O TOTALITARISMO CONSTITUCIONAL maio 26, 2025 Em "Ensaaios"
- A RODA VIVA DAS CASSAÇÕES janeiro 27, 2014 Em "Política"

com a tag democracia, direito, estado, liberdade, politica

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

SIMULACRO CONSTITUCIONAL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O QUADRILÁTERO MUNDIAL

SIMULACRO CONSTITUCIONAL

O TEMPO EM MIM

ENTRE O DECORO DO CARGO E A PROMISCUIDADE DO PODER

UM PRESENTE DE NATAL

EDIÇÕES

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR** Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**